

Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı

Ahmet ALDEMİR*

Öz

Bu çalışmada bilgi okuryazarlığı, üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanecileri, bilgi okuryazarlığı programları kavramları üzerinde durulmuş ve Sakarya Üniversitesi'ndeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı yeterliliği kazanması amacıyla açılan "bilgi okuryazarlığı" dersi ele alınmıştır. Özellikle üniversite kütüphanecilerinin, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olma noktasında misyonları irdelenmektedir.

Giriş

Bilgi patlaması sonrası, bilgi miktarındaki artış hızlanmış, bilginin önemi artmış, bilgiye erişim önem kazanmış ve ilgiler bilgiye yönelmiştir. Toplumlar bilgiye yapılan yatırımlarla bilgi toplumu olma yolunda yol almaktadırlar. Toplumların geleneksel toplum yapılanmalarından farklı olarak bilgi toplumu düzeyine çıkmasında 3 faktör ön plana çıkmaktadır: Bilgi üretimi, bilgi tüketimi ve karmaşık problemlerin çözülmesinde bilginin üst düzey kullanımı aşamalarıdır. Bireylerin bilgiyi üretme, tüketme ve problem çözmeye kullanabilmeleri sürecinde öncelikle bilgiye erişmesi gerekmektedir.

Bilgi toplumunda paradigmalarının değişmesine paralel olarak öğretim yöntemlerinde de hızlı dönüşümler/transformatasyonlar gündeme gelmiştir. Bu bağlamda geleneksel "öğretme" yaklaşımı 21. Yüzyıl'da yerini "öğrenmeyi öğrenme" anlayışına bırakmış ve böylece öğrenmeyi edilgen olarak yerine getiren öğrenci tanımında da farklılaşmalar başlamıştır. Bu değişimler sonucunda öğrenci, öğrenci/öğrenen, artık öğretilmeyi bekleyen, paketlenmiş bilgiyi alan değil, öğrenmede etkin, kendi öğrenme sorumluluğunu alan, araştırmacı ve bilgiyi keşfedendir. Öğrenme sürecinde ders kitaplarını ana kaynak kabul eden anlayışın yerini görsel, işitsel ve yazılı çok çeşitli kaynaklara bırakmıştır. Eğitim süreci okul eğitimiyle sınırlı kalmamakta, yaşam boyu öğrenme gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

*Okutman; Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 54187 Esentepe Kampusu-Sakarya (aaldemir@sakarya.edu.tr).

Son on yılda bilgi miktarındaki artış, teknolojik gelişmelerle beraber çeşitlilik göstermiştir. Bilginin niceliksel olarak farklılaşması okuryazarlığın “beceri tabanlı” bir karakter kazandığına dikkati çekmektedir. Okuryazarlığın insan yeteneklerine ve marifetlerine dayalı olarak gelişmesi 21. yüzyılda bazı konuların gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: bilgi gereksinimini fark etme, bilginin yerini belirleme, bilgiye ulaşma, arama stratejilerini oluşturma, bilgiyi analiz etme, yorumlama, değerlendirme, iletme, problem çözme becerilerine sahip olma, kaynağa dayalı eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğrenen toplum, sürekli eğitim, eğitim müfredatına yönelik reformlar ve telif haklarına saygı. Öğrencinin bilgi ihtiyacını tanımlaması, bilgiyi araması, bilgi kaynaklarına erişmesi, bilgi kaynaklarını kullanması, bilgiyi iletmesi ve değerlendirme becerilerine sahip olması gerekliliği bu çalışmanın temel araştırma sorunsalını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 2000 yılında Amerikan Kolej ve Araştırma Kütüphaneleri (*American of College and Reseach Libraries-ACRL*) tarafından “Yüksek Öğretimde Bilgi Okuryazarlığı Standartları” (*Information Literacy Competency Standards for Higher Education*) geliştirilmiştir. Bu standartlar üniversitelerin üst yöneticilerinin ve öğretmenlerinin, öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması gerekliliğinin altını çizmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda üniversiteler, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması konusuna önem verdikleri görülmektedir. Üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında ki anahtar rol ise; “üniversite kütüphanecilerine” düşmektedir.

Okuryazarlık

Klasik anlamda okuryazarlığın tanımını şöyle yapmak mümkündür; yaşam boyu öğrenme bilincini oluşturma, bu bilinci geliştirme, daha etkin öğrenme için bireylerin yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktır (OECD, 1995, s. 22).

Literatürde okuryazarlık tanımları çok çeşitlilik göstermektedir. Snavely (1997), 34 farklı okuryazarlık kavramının kullanıldığını söylemektedir: Coğrafya okuryazarlığı, tarım okuryazarlığı, ekonomi okuryazarlığı, tarih okuryazarlığı, eskiçağ okuryazarlığı, siyaset okuryazarlığı, yurttaşlık okuryazarlığı, yasa (hukuk) okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı, işyeri okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, tüketici okuryazarlığı, dünya okuryazarlığı, kütüphane okuryazarlığı, eleştirel okuryazarlık, vb.

Okuryazarlık türlerindeki bu zenginliğe karşın eğitim uzmanları, sosyal, kültürel ve bilimsel içerikli okuryazarlık türlerinin önemi üzerinde durmaktadırlar. Bireyin öğrenmesinde etkili olan farklı

okuryazarlık türleri, kendi disiplinleri içerisinde değerlendirilebilirken bilgi okuryazarlığının, bütün okuryazarlık türlerinin anlaşılmasını sağlayacak bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir (Breivik, 1991; Hancock, 1993).

Sheehy (2001, s. 3–4), Eisenberg ve Berkowitz (1998)'e göre bilgi bilimi uygulamalarının anlaşılabilmesi için bilginin altı aşamalı sürecinin veya başka bir deyimle bilgi okuryazarlığı aşamalarının bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu aşamalar şunlardır:

•Sheehy'e (2001) göre:	Eisenberg ve Berkowitz (1988) göre:
1. Bilginin tanımı ve anlamı,	1. Bilgi ihtiyacının tanımlanması
2. Bilginin toplanması ve depolanması,	2. Bilginin aranması
3. Bilginin düzenlenmesi,	3. Bilgi kaynaklarının bulunması
4. Bilginin analizi ve değerlendirilmesi,	4. Bilgi kaynaklarının kullanılması
5. Bilginin yorumlanması ve sunulması,	5. Bilginin iletilmesi
6. Bilginin iletilmesi ve işbirliği	6. Bilginin değerlendirilmesi

Tablo 1: Bilginin Altı Aşamalı Süreci

Bilgi Okuryazarlığının Tarihsel Gelişimi

Bilgi okuryazarlığı terimi ilk kez 1974 yılında Paul Zurkowski tarafından kullanılmıştır. Bilgi okuryazarlığı eğitim uzmanlarının dikkatini çekmiş ve 1987 yılında *Educational Research for Information Center (ERIC)* literatürüne girmiştir. 1988 yılında AASL/AECT "bilginin gücü" (*information power*) adı altında okul kütüphaneleri programı için ulusal bir rehber hazırladılar. 1989 yılında American Library Association (ALA) Bilgi Okuryazarlığı Komitesi Sonuç Raporu yayınlandı. Bu gelişmeler bilgi okuryazarlığının ulusal platformda ele alınmasını sağladı: 1990'da Ulusal Bilgi Okuryazarlığı Forumu (*National Forum on Information Literacy-NFIL*) oluşturuldu (Spitzer, 1998).

Uluslararası düzeyde ele alınan bilgi okuryazarlığı konusunda ilki 1992'de olmak üzere Avustralya'da beş konferans düzenlenmiştir. Diğer bir uluslar arası çalışma ise İskoçya Glasgow'da 2002 ve 2003 yılında yapılmıştır (Spitzer, Eisenberg, Lowe, 1998, s. 246; Bawden, 2001).

Bilgi Okuryazarlığı Tanımı

Bilgi okuryazarlığını tanımlamada iki yaklaşım görülmektedir. Birincisinde bilgi okuryazarlığının ne olduğu üzerinde durulurken, ikincisinde bireyin sahip olması gereken becerilerin neler olması gerektiği şeklindedir. Birinci yaklaşıma göre Taylor, 1979 yılında bir bilgi okuryazarlığı tanımının içermesi gereken unsurları şöyle sıralamıştır: Gerçek yaşamla ilgili problemleri çözebilmek için bilgiye ulaşma, değişik kaynaklardan bilgiye erişebilme, bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme, bilginin ne zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin stratejileri bilme; ikinci yaklaşıma göre Doyle (1994) bilgi okuryazarı olan bir kişideki nitelikleri öyle sıralamıştır: Doğru ve yeterli bilginin mantıklı karar vermenin temeli olduğunu bilir, bilgi gereksinimini fark eder, bilgi gereksinimlerine dayalı olarak soruları formüle eder, olası bilgi kaynaklarını belirler, başarılı araştırma stratejileri geliştirir, bilgisayar tabanlı ve diğer teknolojileri de kapsayan bilgi kaynaklarına erişir, bilgiyi değerlendirir, pratik uygulamaya dönüşümü için bilgiyi düzenler, yeni bilgiyi mevcut bilgiyle bütünleştirir, bilgiyi eleştirel düşünme ve problem çözmede kullanır.

Bilgi Okuryazarlığı Standartları

Bilgi okuryazarlığı standartlarına yönelik üç büyük çalışma yapılmıştır. Bunlardan birincisi 1998 yılında *American Association of School Librarians (AASL)* ve *Association for Educational Communication and Technology (AECT)* tarafından, ilk ve orta öğretim (K-12) öğrencilerine yönelik yapılan “Öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Standartları” (*Information Literacy Standards for Student Learning*) dır (AASL/AECT, 1998).

İkinci çalışma ise 2000 yılında ACRL tarafından geliştirilen yüksek öğretim öğrencileri için “Yüksek Öğretimde Bilgi Okuryazarlığı Standartları” (*Information Literacy Competency Standards for Higher Education*)dır (ACRL, 2000).

2001 yılında *Council of Australian University Librarians (CAUL, 2001)* Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşlarına yönelik “Bilgi Okuryazarlığı Standartları” hazırlanmıştır. Bu çalışmada üniversite öğrencileri ve üniversite kütüphanecileri açısından ele alındığında ACRL (2000) tarafından geliştirilen “Yüksek Öğretimde Bilgi Okuryazarlığı Standartları”nın beşi verilecektir. Bilgi okuryazarı öğrencilerine yönelik olarak bunlar;

1. Gereksinim duyduğu bilginin boyutunu ve yapısını belirler.
2. Gereksinim duyduğu bilgiye etkin ve etkili olarak erişir.

3. Bilgiyi ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirir ve seçmiş olduğu bilgiyi kendi bilgi tabanı ve değer sistemi içerisinde birleştirir.
4. Bireysel veya bir grubun üyesi olarak özel bir amacın gerçekleştirilmesinde bilgiyi etkili bir biçimde kullanır.
5. Bilginin önündeki yasal, ekonomik ve sosyal sorunlarını bilir ve bilgiyi etik ve yasalara uygun olarak kullanır.

Üniversite Kütüphanecileri ve Bilgi Okuryazarlığı

Bilgi okuryazarı, nasıl öğreneceğini öğrenmiş, bilgiyi nasıl düzenleyeceğini ve nasıl kullanılacağını bilen kişidir. Kütüphaneciler de topluma nasıl öğrenecekleri konusunda yardım etmek için bu becerileri öğrenmek zorundadırlar. Teknolojik gelişmeler sonucunda kullanıcılarının karşısına daha az çıkmak durumunda kalan kütüphaneciler bilgi okuryazarlığı eğitim planını ve yöntemlerini de değiştirmek durumundadırlar (Örr, Appleton ve Wallin, 2001, s. 1; Rader, 1999, s. 25).

Bilgi okuryazarlığı araştırmalarında öncü grup kütüphanecilerdir. Bunun şaşırtıcı olmamasının nedeni, kütüphanelerin, bilgi kullanıcıları ile iletişim ve çalışmalarında bilginin gücünün farkında olma ve eleştirel düşünmeyi bir görev addetmeleri yatmaktadır (Bruce, 1999).

1991'de toplanan ALA yıllık konferansında kütüphane eğitiminin amaçları tartışılmış ve bilgi okuryazarlığı konusu ele alınmıştır. Buna göre: Kütüphanecilerin, bağımsız olarak öğrenen, sürekli okuyan ve öğrenen bireyler oldukları belirtilmiştir. Kütüphaneciler, kullanıcılara bilgi erişiminde yardımcı olmanın yanında, bilginin nasıl düzenlendiğini ve kullanımını da öğretmelidir. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin ve bağımsız öğrenmenin geliştirilmesinde özellikle üniversite kütüphanecileri kritik bir rol üstlenmektedirler.

Kütüphanecilerin bilgi çağında başarılı olmaları, kullanıcılarına bilgi okuryazarlığı becerilerini öğretmekten geçmektedir. Bu nedenle kütüphaneciler etkin bir eğitmen olmak durumundadırlar. **Üniversite Kütüphaneleri ve Bilgi Okuryazarlığı** Üniversite kütüphaneleri bilgi hizmetleri ve bilgi okuryazarlığı programlarının yürütülmesinde pek çok role sahiptirler. Bunlar, bilgi kaynaklarını sağlamak ve bu kaynakların kullanımına yönelik eğitim vermektir. Kaynağa dayalı eğitimi destekleyecek birimleri ile kütüphaneler özellikle gör-ışit bölümü ve bilgisayar hizmeti konusunda kendini geliştirmelidir (Bruce, 1994).

Modern kütüphanecilik eğitimi 1876'da Melvil Dewey'le başlamıştır. Dewey, kütüphanecilerin bir binaya sahip olmalarının ve koleksiyonu düzenlemelerinin ötesinde, kitapların nasıl seçileceğini kullanıcılarına öğretmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu amaçla kütüphanelerde "kullanıcı eğitimi", "kütüphane eğitimi" ve "bibliyografik eğitim" gibi isimlerle kullanıcılara yönelik eğitim vermeye başlanmıştır. Günümüzde ise; bilginin nitelik ve niceliğindeki hızlı değişimin sonucu yeni yöntemler geliştirilmektedir (Bruce, 1999; McCrank, 1992, s. 487).

Kütüphaneciler "ders-ilişkili eğitim" ve "oryantasyon"un yeterli olmadığını fark etmişler. Son yıllarda özellikle akademik kütüphaneciler tarafından "kütüphane eğitimi" ve "bibliyografik eğitim" amaçlı pek çok program geliştirilmiştir. Bu eğitim programlarında hedef kullanıcıların bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmektir. Bu çalışmalar, yüksek öğretimde bilgi okuryazarlığı standartlarının yaygınlaşmasını sağlamaktadır (Zhang, 2001; Angeley, 2002).

Kütüphaneler tarafından uygulanan bilgi okuryazarlığı programları kimi zaman "kullanıcı eğitimi" adı altında yapılmaktadır. Öğrencilere her ders döneminde yeni kaynakların kullanımı için bir eğitim programı uygulanmakta; programın kapsamında bir saatlik bibliyografik eğitimde verilmektedir. Ancak program sonunda bilgi okuryazarlığı becerilerinin öğrencilere yeterince kazandırılmadığı gözlenmiştir. Bu durum, bilgi okuryazarlığı programlarının daha kapsamlı ve müfredatla beraber zorunlu dersler içerisinde verilmesini gerektirmektedir (Fidzani, 1998, s. 330).

Kütüphaneciler tarafından verilen bibliyografik eğitim programları ve kütüphane eğitimin altyapısı Arp ve Wilson'a (1989) göre şöyle sıralanmıştır (Zhang, 2001, s. 142):

1. Oryantasyon: Kütüphane ile kullanıcının tanıştırılması aktivitesidir.
2. Ders-ilişkili eğitim: Dersin kapsamı içerisinde kütüphanecinin öğrencilere ilgili kaynakları tanıtırma sürecidir.
3. Ders-entegreli eğitim: Bu dersin amaçlarından bir tanesi de kütüphane kullanımının öğretilmesidir.
4. Takım öğretimi: Kütüphaneci ve öğretim üyeleri işbirliği sonucu müfredatla ilişkili çalışmalardır.
5. Ayrı kurslar: Kütüphaneci tarafından kredili veya kredisiz verilen ve kurumun müfredatının bir parçası olarak düşünülen bibliyografik bir derstir.

Bilgi okuryazarlığı programının alt yapısı oluşturulurken şunlara dikkat edilmelidir (Orr, Appleton ve Wallin, 2001):

- Değişik disiplinleri desteklemeli,
- Tüm dağıtım modüllerini desteklemeli; yüz-yüze, uzaktan eğitim, web-tabanlı, video konferans vb.
- Farklı eğitim-öğretim tarzlarının farkında olmalı ve uygun seçenekler sunmalı,
- Değişik şartlar ve çevrede uygulanabilir olmalı,
- Kütüphaneci ve akademisyenlerin ortaklığı teşvik edilmeli ve rolleri belirlenmeli,
- Kütüphaneler müfredat geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yakından ilgili olmalıdırlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) üniversitelerden mezun olan öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olması konusuna öncelik verildiği görülmektedir. Bunlardan bazıları California (1994), Kentucky (1995) ve Utah'da (1996) başlatılan çalışmalardır. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin bilgi okuryazarlığı yeterliliği kazanmasının yolu, üniversitelerin ders programlarıyla bilgi okuryazarlığının tam olarak bütünleştirilmesinden geçmektedir (Clay, Harlan ve Swanson, 2000).

Üniversite Eğitim ve Öğretim Planı

Okul ve iş hayatındaki hızlı değişime uygun insan gücünü yetiştiren üniversiteler devamlı kendilerini yenilemektedir. Bu amaçla hedefler belirlenmekte ve bunlara ulaşmak için planlamalar yapılmaktadır. ABD'de bu amaçla yapılan Üniversite Eğitim ve Öğretim Planı'na göre (*The University Teaching and Learning Plan*) her öğrencinin mezun olmadan önce sahip olması gereken nitelikler şunlardır (Orr, Appleton ve Wallin 2001):

Bilinen veya bilinmeyen durumlarda devamlı uygulama için teoriye ilişkin disiplinlere başvurma,

- Bilimsel mantığa başvurarak problemleri çözme,
- Bilgi teknolojilerini kullanabilme,
- Bilgi okuryazarı olma,
- Takım üyeliği ve takım lideri olarak etkin olma,
- Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak iletebilme.

Ülkemizdeki Bilgi Okuryazarlığı Çalışmaları

Ülkemizdeki bilgi okuryazarlığı konusu ilk defa Gürdal (1998) tarafından ele alınmıştır. Gürdal'a göre (2000) yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmak için bilgi okuryazarı olmak gerekmektedir. Gürdal, çalışmasında bilgi okuryazarlığının içeriğini, birey ve toplum için önemini, eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecine etkisini, öğrencilerin bilgi okuryazarı olmalarının getirisini ele almaktadır.

Bilgi okuryazarlığı üzerine bilinen ilk uygulamalı çalışma, Kurbanoğlu ve Akkoyunlu (2001) tarafından bir ilköğretim okulunda yapılmıştır. Altıncı sınıf öğrencilerine bilgi okuryazarlığı becerileri kazandırılması amacıyla bir program uygulanmıştır.

Önemli diğer bir gelişme de Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Bilişim Teknolojileri ve Politikaları: Özel İhtisas Komisyon Raporu'nda da bilgi okuryazarlığı konusu ele alınmıştır. Ancak, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bilgi okuryazarlığı konusuna yer verilmemiştir (Bilişim, 2001).

Ülkemizde üniversitelerde uygulamaya yönelik bazı çalışmalar vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bilgi okuryazarlığı üzerine araştırmalar yapılmaktadır (Saatçioğlu, Özmen ve Özer, 2002). Ayrıca bu konu vakıf üniversitelerinin de dikkatini çekmiştir; öğrenci başarısında gerekli görülen bilgi okuryazarlığı dersi için Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de çalışmalar devam etmektedir.

Sakarya Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Çalışmaları

Ülkemizde ilk ve orta öğretim düzeyinde kütüphanelerin kullanıcılara/öğrencilere "kullanıcı eğitimi", "bibliyografik eğitim" ve "bilgi okuryazarlığı" gibi eğitim programlar, kurslar, seminerler ve derslerin verilmediği bilinmektedir. Bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmadan üniversitede eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin bu eksiklikleri bilgi kaynaklarını ve bilgi merkezlerini kullanma noktasında ortaya çıkmaktadır. Sakarya Üniversitesi öğrencilerinde de görülen bu eksikliğin giderilebilmesi amacıyla "Bilgi Okuryazarlığı Projesi" hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında, üniversite üst yönetimini bilgilendirme ve gündem oluşturma amacıyla bilgi okuryazarlığı ve eğitim konulu bir konferans düzenlenmiştir. (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2003).

Bilgi okuryazarlığı becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında, uygulanan yöntemlerden en uygun olanının yüz yüze eğitim formatında, zorunlu/kredili bir "ders" olarak açılması düşünülmüştür. Bir dizi görüşmeler sonucunda Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yöneticileri konunun önemi ve gerekliliğini fark ederek, 2003–2004 öğretim yılında seçmeli/kredili "Bilgi Erişim ve Kütüphanecilik" adlı dersi Üniversite Senatosuna teklif olarak götürmüşlerdir. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin öğrencilere kazandırılması hedeflenen dersin açılmasına karar verilmiştir. Bu uygulamanın/dersin diğer fakülte öğrencilerine özellikle birinci sınıf öğrencilerine güz döneminde verilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu dersi verecek kişilerin üniversite/akademik kütüphaneciler olması uygun görülmüştür.

Sakarya Üniversitesinde bilgi okuryazarlığı standartlarına ve bilgi okuryazarlığı aşamalarına göre müfredata uygun olarak hazırlanan ve alanı bakımında ülkemizde içeriği, standartları ve konunun ele alınış açısından bir ilk olan “Bilgi Erişim ve Kütüphanecilik” dersinde ana başlıklarıyla şu konular ele alınacaktır:

- Bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi,
- Kütüphane kullanımı,
- Bilgi kaynaklarının türleri, özellikleri ve kullanımları,
- Bilgi erişim araçları,
- Bilgisayarla tarama ile ilgili kavram ve teknikler,
- Uygun bilginin bulunması ve belirlenmesi,
- İnternet araçları, kullanımları ve kullanım kuralları,
- Bilginin değerlendirilmesi,
- Bilginin düzenlenmesi/sunumu,
- Bibliyografya hazırlama ve okuma,
- Bilginin iletilmesi,
- Bilginin telif hakları.

Sonuç ve Öneriler

Ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda lokomotif gücü üniversitelerdir. Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde başarılı olmaları ve yaşam boyu öğrenme bilinciyle mezun olmaları gerekmektedir. Özellikle üniversite eğitiminden sonra iş hayatında da gerekli olan bu becerilerin kazandırılması için konuya yeterince önem verilmelidir. Bu amaçla;

- Üniversite kütüphaneleri öğrencilerin bilgi okuryazarı olmaları için politikalar oluşturmalı,
- Bu alanda projeler geliştirilerek üniversite yönetimlerine iletmeli,
- Üniversite kütüphanecileri kendilerini bir eğitmen olarak görmeli ve geliştirmeli,
- Bu alanda yapılacak çalışmalarda “bilgi okuryazarlığı standartları” esas alınmalı,
- Bu konuda çalışan kütüphaneciler işbirliğine gitmeli,
- Üniversitelerde benzeri derslerin açılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Bu noktada üniversite kütüphanecileri konuyu kendi bünyelerinde özümseydikten sonra üniversite yönetimi, bölümler ve akademisyenlerle işbirliğine gitmeleri gerekmektedir.

Kaynakça

- AASL/AECT (American Association of School Librarians ve Association for Educational Communication and Technology) (1998). *Information literacy standarts for student learning*. Chicago: American Library Association.
- ACRL (Association of College and Research Libraries & American Library Association). *Information Literacy Competency Standarts for Higher Education*. (January 2000). 14 Mart 2002. [Çevrim içi], Elektronik adres: <<http://www.ala.org/acrl/ilstandartlo.htm>> [17 Eylül 2002].
- Angley, R. ve Purdue, J. (2003). Information literacy: An overview a series of discussion papers, Western Washington University. Issue 6. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.ac.wvu.edu/~dialogue/issue6.html> [07 Ocak 2003].
- Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yayın No: DPT: 2560-ÖİK 576). Ankara, 1999.
- Brevik, S. ve Ford, B.J. (1993). Promoting learning in libraries through information literacy. *American Libraries*, 24 (1): 98–99.
- Bruce, C. (2002). Information literacy blueprint. 1994. [Çevrim içi], Elektronik adres: <http://www.gu.edu.au/ins/lils/infolit/resources/blueprint/blueprint.html>> [14 Mart 2002].
- CAUL (Council of Australia University Librarians) (2001). Information literacy standarts. (2001). Canberra. [Çevrim içi], Elektronik adres:<<http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc>>.
- Clay, S.T., Harlan, S. ve Swanson, J. (2000). Mystery to mastery: The CSU information competence project. *Research Strageies*, 17: 157–166.
- Doyle, C.S. (1994). *Information literacy in an information society: A concept for the information age*. New York: Syracuse University.
- Eisenberg, M.B. ve Johnson, D. (2002). *Learning and teaching information technology computer skills in context*. Syracuse. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources.
- Fidzani, B.T.(1998). Information needs and information-seeking behaviour of graduate students at the University of Botswana. *Library Review*, 47(7): :329–340.

- Gürdal, O. (1998). Yaşam boyu öğrenme etkinliği: Enformasyon okuryazarlığı. 18. Genel Kurul ve II. Kütüphane Konferansı. 10–12 Eylül 1998.
- Gürdal, O. (2000). Yaşamboyu öğrenme etkinliği. *Türk Kütüphaneciliği*, 14(2): 76–187.
- Hancock, V.E. (1993). Information literacy for lifelong learning. *ERIC Digest CD-ROM Fulltext*. Syracuse. New York: ERIC Clearinghouse on Information Resources.
- Kurbanoğlu, S. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü. *Türk Kütüphaneciliği*, 2(1): 1–19.
- McCrank, L.J. (1992). Academic programs for information literacy: Theory and structure. *RQ*, 31(4): 485–497.
- Orr, D., Appleton, M. ve Wallin, M. (2001). Information literacy and flexible delivery: Creating a conceptual framework and model. *The Journal of American Librarianship*, 27(6): 457–463.
- Plotnick, E. (1997). Information literacy: Definitions/perspectives. *Teacher Librarian*, 28(1): 27–29.
- Rader, H.B. (1991). Information literacy: A revolution in the library. *RQ*, 31(1): 25-28.
- Sheehy, E.J. (2001). *Student teacher mentoring program: Teacher training for information literacy in the classroom*. Yayınlanmamış doktora tezi. State University of New York, Albany.
- Snavely, L. ve Cooper, N. (1997). The information literacy debate. *The Journal of Academic Librarianship*, 23(1): 9–13.
- Spitzer, K.L., Eisenberg, M.B. ve Lowe, C.A. (1998). *Information literacy: Essential skills for the information age*. Syracuse, New York: ERIC Clearinghouse on Information & Technology. IR–104.
- Zhang, W. (2001). Building partnerships in liberal arts education: Library team teaching. *Reference Services Review*, 29(2): 141–150.